

SIAM EGIZAKLARI VA ULARNING DUNYO BO'YLAB TARQALISHI

Xujanova Munira
Muhitdinovna.

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti magistratura talabasi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda siam egizaklarining dunyoga kelishi, ularning dunyo bo'ylab tarqalishi, tibbiyot va biogenetika sohalarida ularni ajratishda erishilgan yutuqlar va kamchiliklar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: siam egizaklari, pigopagus, [parazit egizaklar](#) neyroxirurg, ikki boshlilik

Qadimgi [Peruning Moche](#) madaniyati eramizdan avvalgi 300 yilga oid sopol buyumlarida birlashgan egizaklarni tasvirlagan. Miloddan avvalgi 415-yillarda yozilgan [St. Augustine of Hipponing](#) „*Xudo shahri*“ kitobida „yuqorisi qo'sh, lekin pastki yarmi yakka — ikkita boshi, ikkita ko'kragi, to'rtta qo'li, lekin bir tanasi va ikki oyog'i“ bo'lgan odam tasviri kelgan.

XIX asrda yashagan [Vizantiya](#) tarixchisi [Theophanes the Confessoring](#) so'zlariga ko'ra, taxminan milodiy 385-386-yillarda [Falastinning Emmaus](#) qishlog'ida shunday bola tug'ilgan. Go'dak kindik ostidadan mutlaqo normal tug'ilgan, lekin uning ikki [boshi](#) (ularning har biri sezgilarga ega bo'lgan) va ikki [ko'krak qafasi](#) bor edi. „Ulardan biri yeb-ichardi, ikkinchisi yemas; biri uxlar, ikkinchisi esa hushyor edi. Ularning bir-birlari bilan o'ynagan paytlari ham bo'lgan, ikkalasi ham yig'lab, bir-birini urishgan. Ular ikki yildan sal ko'proq yashashdi. Biri vafot etdi, ikkinchisi esa yana to'rt kun yashadi va u ham o'ldi“.

Arabistonda egizak aka-uka [Hashim ibn Abd Manaf](#) va ['Abd Shamslar](#) dunyoga keldilar. Hashimning oyog'i egizak akasining boshiga yopishgan holda tug'ilgan. Rivoyatda aytilishicha, ularning otasi [Abd Manaf ibn Qusai](#) o'zining qo'shilgan o'g'illarini qilich bilan ajratgan va ba'zi ruhoniylar o'rtada oqayotgan qon ularning avlodlari o'rtasidagi urushlarni bildiradi, deb ishonishgan (hijriy 750-yilda Banu al'Abbas va Banu Ummaya ibn 'Abd Shamslar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgan). [Musulmon polimati Abu ar-Rayhon al-Beruniy](#) o'zining „*Kitob-al-Saydana*“ kitobida qo'shilgan egizaklarni tasvirlab bergan.

Ingliz egizak opa-singillari [Mary va Eliza Chulkhurst](#) orqa tomondan birlashgan (pigopagus) bo'lishgan. Ular 1100-dan 1134-yilgacha (yoki 1500-dan 1534-yilgacha) yashashgan va, ehtimol, birikkan egizaklarning eng mashhur tarixiy namunasi bo'lishgan. Yana bir mashhur birikkan egizaklar [shotlandiyalik](#) aka-ukalar (1460-1488) bo'lib, ular go'yoki dicephalus (asosan bir tanada ikkita bosh bo'lishi) turiga

mansub bo'lishgan; [monastirga](#) yashash uchun yuborilgunga qadar musiqa sohasidagi qisqa martabadan zavqlangan [vengriyalik](#) pigopagus [Helen va Judithlar](#) (1701-1723) va 1829-yilda tug'ilgan [Sardiniyalik](#) tetrabrachius (to'rt qo'lli, bir tanali) egizak Parodi Rita va Cristinalar ham mashhurdirlar. Rita va Cristina sakkiz oyligida vafot etganlar. Ota-onalari ularni [Parijda](#) ko'rgazmaga qo'yishgan, ular katta qiziqish uyg'otishgan.

XIX asrda bir nechta birikkan egizaklar yashab, o'zlari uchun [sahna san'atida](#) martaba yaratdilar, ammo ularning hech biri Chang va Eng kabi shon-sharaf va boylikka erisha olmadi. Eng mashhur pigopagus egizaklar Millie va Christine McCoy (yoki McKoy) 1851-yilda Shimoliy Karolinada qullikda tug'ilganlar. Ular tug'ilganda shoumen J.P. Smithga sotilgan, ammo tez orada raqib shoumen tomonidan [o'g'irlab ketilgan](#). O'g'irlab ketuvchi Angliyaga qochib ketadi, ammo qullikning oldi olinadi, chunki Angliya allaqachon qullik taqiqlab qo'yilgan edi. Smith qizlarni olish uchun Angliyaga yo'l oladi va o'zi bilan ularning onasi Monimiani olib keladi. Smith rafiqasi bilan egizaklarga ta'lim berib, ularga besh tilda gapirish, musiqa chalish va qo'shiq aytishni o'rgatgan. Hayotining keyingi davrida egizaklar „Ikki boshli bulbul“ sifatida muvaffaqiyat qozonishdi va Barnum sirkida ko'rinish berishdi. 1912-yilda ular [sil kasalligidan](#) bir-birlaridan 17 soatlik farq bilan vafot etdilar.

Italiyaning [Lokana](#) shahridan bo'lgan Giovanni va Giacomo Toccilar [Mark Twainning](#) „O'sha g'ayrioddiy egizaklar“ qissasida xayoliy egizaklar Angelo and Luigi sifatida abadiylashtirildilar. 1877-yilda tug'ilgan Toccilar dicephalus tetrabrachius egizaklari bo'lib, ularning ikkita oyog'i, ikkita boshi va to'rtta qo'li, bitta umumiy tanasi bor edi. Tug'ilganidan boshlab ular ota-onalari tomonidan mashq bajarishga majbur qilinganlar, biroq hech qachon yurishni o'rganmaganlar, chunki har bir egizak bir oyoqni boshqargan (zamonaviy davrda [fizioterapiya](#) Toccilar kabi egizaklarga mustaqil ravishda yurishni o'rganishga imkon beradi). Ular shou-biznesni yoqtirmaganlari aytiladi. 1886-yilda Qo'shma Shtatlar bo'ylab [gastrol](#) safaridan so'ng egizaklar oilasi bilan [Yevropaga](#) qaytib kelishadi. Garchi ba'zi manbalarda 1940-yilgacha [Italiyada](#) yolg'iz yashab omon qolishganliklari haqidagi qaydlar uchrasa-da, ular o'sha paytda vafot etganlar deb ishoniladi.

Umuman olganda, hozirgi kungacha siam egizaklarining quyidagi turlari mavjud:

- *Torako-omfalopagus*da (28 % hollarda) ikki tana yuqori ko'krakdan pastki ko'krakka qadar birlashadi. Bu egizaklarda odatda [yurak](#) bitta bo'ladi, ba'zan [jigar](#) yoki [ovqat hazm qilish tizimining](#) bir qismi ham umumiy bo'lishi mumkin;
- *Torakopagus* (18,5 % hollarda) — ko'krakning yuqori qismidan pastki qoringacha birlashgan ikkita tana. Bunday hollarda yurak doimo qo'shilgan bo'ladi. 2015-yil holatiga ko'ra, umumiy yurakning ajralishi ikki egizakning omon qolishini ta'minlamaydi; birlashgan egizaklarda odatda, agar yurak ajratilsa, bir egizakni qurbon qilib, boshqa egizak omon qolishi mumkin;
- *Omphalopagus* (10 % hollarda) — qorinning pastki qismida birlashgan ikkita tana. Torakopagdan farqli o'laroq, yurak bu holatda hech qachon ishtirok etmaydi; biroq egizaklar ko'pincha umumiy jigar, ovqat hazm qilish tizimi, [diafragma](#) va boshqa organlarga ega bo'ladilar;

- Parazit egizaklar (10 % hollarda) — asimmetrik tarzda birikkan egizaklar. Bunda bitta egizak kichik, kamroq shakllangan va boshqa egizak (omon qolish imkoniyatiga ega) yirikroq va yaxshi rivojlangan bo‘ladi;
- Kraniopagus (6 % hollarda) — birlashgan bosh suyagi va alohida tanalar. Bu egizaklar boshning orqa, old yoki yon tomonidan birlashishi mumkin, yuz yoki bosh suyagi tagidan birlashish kuzatilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Aberqulov M. Genetika va biotexnologiya. Toshkent 2000
2. The Life of the Prophet Muhammad: Al-Sira Al-Nabawiyya By Ibn Kathir, Trevor Le Gassick, Muneer Fareed, pg. 132
3. Maymon, Ron; Mendelovic, Sonia; Schachter, Morey; Ron-El, Raphael; Weinraub, Zwi; Herman, Arie (September 2005).
4. Nishonboyev K. Eshonqulova O. Tibbiyot genetikasi. Toshkent., Abu Ali ibn Sino, 2000-yil.
5. www.google.uz
6. www.mail.ru